

Risorse

Cultura - Civiltà - Educazione

Risorse per un possibile cosmopolitismo

Al fine di dare spunto ad una riflessione comune appare necessario estendere il significato di *risorsa*, specie nella prospettiva di un nuovo anno che si lascia alle spalle tragici ed indimenticabili fatti che hanno rischiato e rischiano tuttora di accendere un conflitto tra civiltà; conflitto che diverrebbe pretesto per contendersi, nella visione dei *mandanti*, il predominio delle risorse energetiche nel mondo in cui viviamo, ovvero per il controllo dell'economia mondiale.

In una estensione semantica di *risorsa*, i concetti di cultura, civiltà ed educazione divengono, quindi, *centrali* per un discorso orientato, in una visione cosmopolita, alla pacifica costruzione di una civiltà multietnica globale. E' fuori di dubbio che oggi il *modello tipico ideale* di una tale *civiltà globale*, caro a tutto il mondo, sia rappresentato dalla società nordamericana, i cui stili di vita, abitudini ed orientamenti vanno su larga scala imponendosi sullo scenario mondiale, integrando e anche distruggendo, talora, i particolarismi culturali preesistenti. Le problematiche critiche e la dissidenza, nello stesso mondo occidentale, suscitate da questa *globalizzazione culturale* sono sotto gli occhi di tutti e necessitano di essere seriamente recepite, risolte o quantomeno incanalate, integrate e sublimare. In alternativa si rischia, che all'estremo opposto, in un processo educativo tipico di ogni cultura e civiltà, possano esercitare forza attrattiva devastante su alcune frange sociali le cupe e fosche predizioni di un conflitto etnico generalizzato che la cultura nazionalsocialista tedesca della prima metà del Novecento sintetizzava nel *Mein Kampf*.

Senza voler scendere in dettagli antropologico-culturali e sociologici si può più semplicemente affermare che civiltà e cultura sono due aspetti interdipendenti di uno stesso processo dinamico, che vede una determinata civiltà svilupparsi intorno ad una specifica cultura, che a sua volta ne è modellata e condizionata rispetto alle sue forme originarie. Nella fattispecie la civiltà islamica, che si è sviluppata nel tempo intorno ad una propaggine del credo giudaico-cristiano, si è contrapposta altre volte, nella storia, alla civiltà europea, ma ciò è sempre avvenuto per motivi di predominio, o per meglio dire per gratificare una sorta di delirante *volontà di potenza* sostenuta e rafforzata da quell'idea di salvezza che solo la morte con la spada in pugno contro l'infedele può garantire. Questo *core deviato* o deviante che può animare in modo occasionalmente ripetitivo la cultura islamica, è il movente

ultimo che sostiene non i mandanti del terrorismo islamico internazionale dei nostri giorni, ma i suoi esecutori materiali. E' evidente che si tratta di principi ben diversi dall'*amore per il nemico* o dall'*occhio per occhio*, predicati rispettivamente dal cristianesimo, come momento di sacrificio più alto nello stadio finale di evoluzione spirituale, e dalla più pratica Legge Antica. In sostanza, piuttosto che modalità persuasive, una costante idea di altrui *sottomissione religiosa*, continua a pervadere l'Islam più oltranzista ed in questa differenza di fondo con le dottrine giudaico-cristiane che ne rappresentano il ceppo originario può essere intravisto un elemento dinamico che in maniera ricorrente nella storia fa dell'Islam un problema europeo.

In ogni caso, questi tentativi di *sottomissione* si sono finora sempre risolti con fenomeni di osmosi culturale che ancora oggi ci fanno comprendere quanto gli europei e la civiltà occidentale tutta debbano al mondo arabo, per esempio nel campo dell'algebra, dell'astronomia, dell'arte. Ma, ad un'analisi più puntuale, restando nell'ambito dei concetti dinamici applicabili al problema specifico, si potrebbe dire che, in accordo con una sorta di materialismo storico dialettico, ogni forma di civiltà ed organizzazione sociale modellata intorno a determinati moventi culturali si incentra su elementi che alla lunga diventano essi stessi ostacoli per ogni ulteriore sviluppo. Così il concetto islamico di *sottomissione*, sebbene sia stato ele-

Zoto Zefa Italiana S.r.l.

mento propulsore della civiltà nel mondo arabo e mediterraneo in un determinato momento storico, oggi rischia, sotto la spinta di posizioni fondamentaliste ed oltranziste, di divenire vincolo incatenante ogni possibilità di ulteriore sviluppo.

Nel mondo di oggi, che si avvia ad una integrazione totale, dove il terrorismo artatamente e strumentalmente spinge verso la contrapposizione di diverse civiltà che hanno necessariamente diversi presupposti culturali, appare doveroso porsi la domanda se il concetto di *globalizzazione* nel senso più ampio del termine, che è stato elemento promotore di un certo tipo di sviluppo della civiltà occidentale, non possa esso stesso trasformarsi in un vincolo per ogni evoluzione ulteriore.

Un limite alla *globalizzazione*, almeno in senso di generalizzazione di un certo tipo di cultura, di abitudini, stili di vita e modelli di consumo, è di fatto posto dal problema demografico e dalla sostenibi-

lità ambientale di questa impostazione. Ma, anche ammesso che tali problemi possano trovare una soluzione, rimane da chiedersi se sia lecito far scomparire quella ricchezza del mondo tutto che è data dal particolarismo culturale esistente e preesistente, talvolta recuperata a puri fini commerciali come folklore.

In questo senso l'educazione si pone come risorsa primaria per la conservazione, lo sviluppo e l'integrazione culturale, divenendo non più solo adesione ad un codice comportamentale e culturale, ma capacità tollerante

ed integrativa per un mondo che deve progredire.

Il processo educativo nella direzione tracciata sembra quindi essere un imperativo categorico per il futuro destino dell'uomo e giustifica l'impiego di tutte le migliori energie per produrre risultati concreti. Gli elementi di un processo educativo quali creatività, trasgressione e conformismo, insieme a quelli di disciplina e tolleranza, meritano perciò qualche riflessione ulteriore.

La creatività, in quanto processo mentale, è comunemente ed innegabilmente associata alla fantasia, ma non viene di solito sufficientemente sottolineato come essa possa avere luogo, sia negli individui che nei gruppi, attraverso un *processo com-*

plesso. Tale processo è composto da una fase di *dissidenza divergente*, orientata alla generazione di idee, cui va *immediatamente* posto in sequenza - se si vuole evitare devianza - una fase di analisi riflessiva e quindi di ricomposizione positiva dei conflitti con abilità di giudizio tale da generare un *consenso convergente* orientato alla presa di decisioni. Tutto questo comporta non solo l'abilità di intraprendere una sorta di oscillazione pendolare *divergente-convergente*, ma anche e soprattutto una capacità di equilibrio e di onesto giudizio nei confronti degli altri e di se stessi. Inoltre, presupposto fondamentale perché la creatività si espliciti specie nei gruppi - ed allargando il discorso, nel tessuto sociale - è la tolleranza nei confronti dei dissidenti e quindi la capacità di non sentirsi sminuiti dalle diverse posizioni altrui. In queste circostanze un ruolo fondamentale contrario allo sviluppo del pensiero creativo può essere giocato dall'*ostracismo* e dal *conformismo sociale* all'interno del gruppo. Il primo, di origine esogena rispetto al singolo, tende ad imbarazzare l'avversario attraverso la messa in berlina, mentre il secondo è di natura endogena e agisce sull'umana necessità di sentirsi in sintonia con i propri simili. L'educazione al pensiero creativo è quindi un esempio di quale superamento di tendenze naturali il processo educativo deve farsi carico per la formazione di individui e gruppi equilibrati adatti alla civile convivenza in un mondo globalizzato.

L'interruzione a metà del processo *convergente-divergente* può, non solo produrre devianza, ma esporre ad essere catturati da orientamenti ed impostazioni trasgressive divenendo oggetto di manipolazioni altrui. Questo meccanismo sembra essere oggi all'opera non solo nelle società islamiche, messe sotto pressione dalle sollecitazioni al confronto tra civiltà, ma anche nella nostra stessa società; con la differenza che mentre nella nostra società la pressione dell'*ostracismo* e del *conformismo sociale* è più limitata e la tolleranza verso i dissidenti lascia maggiormente aperta la strada verso la *convergenza*, nel mondo islamico le forti pressioni ostracistiche e conformistiche possono appiattire l'individuo sulle posizioni della *piazza*.

Nell'ipotizzare la futura evoluzione del pianeta verso una società globalizzata e totalmente integrata è difficile poter esprimere giudizi netti ed assumere posizioni decise in un verso o nell'altro, ma certamente se questo è il cammino già tracciato che occorre percorrere è assolutamente necessario un salto di qualità nei processi educativi ed in quelli culturali, sia individuali che di gruppo, in maniera che si possa sviluppare accanto alla *label* di *civiltà occidentale* anche quella di *civiltà della giustizia e della tolleranza*. Per quanto ci riguarda, come paese, nonostante la nostra evidente adesione a principi di fedeltà verso il mondo occidentale di cui facciamo parte e principi di equilibrio e di giustizia verso il mondo islamico in generale, appare lecito dubitare della nostra adozione, in concreto, di comportamenti, schemi e pratiche che possano, a livello individuale e sociale, confermarci come una delle avanguardie della civiltà, della cultura e dell'educazione nel mondo moderno.

OMAZIONE

... appare doveroso porsi la domanda se il concetto di *globalizzazione* nel senso più ampio del termine...